

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

PREDSTAVITEV IN ZASNOVA OKOLJSKE ZBIRKE PODATKOV OKROGLA MIZA

Sonja Bezjak in Janez Štebe

SLOVENSKO SOCIOLOŠKO SREČANJE 2022: SOCIO-EKOLOŠKA TRANSFORMACIJA

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani 4. in 5. november 2022

Sodelujoči

12:30–14:00

OKROGLA MIZA: PREDSTAVITEV IN ZASNOVA OKOLJSKE ZBIRKE PODATKOV

Sodelujejo: Brina Malnar; Lea Rebernik in Barbara Lampič; Janez Štebe

Moderira: Marjan Hočevar in Sonja Bezjak

FDV-20

Arhiv družboslovnih podatkov

- Ustanovljen **1997** – praznujemo
- **Nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
 - Dajalci podatkov iz različnih univerz, raziskovalnih inštitutov, agencij idr.
 - 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
 - Raziskave iz kataloga ADP segajo v 70 leta: npr. Raziskava o porabi časa, 1966; Anketa o masovnih komunikacijskih sredstvih, 1962
 - cca. 500 registriranih uporabnikov letno
- **Poslanstvo:** *ADP dolgotrajno hrani raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje*
(<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/poslanstvo/>)

The CESSDA Consortium

- Members (22) / Observers (1)
- Partners (12)

The CESSDA Consortium is currently composed of 22 member countries and one observer. Several European countries are in the process of becoming a CESSDA member or observer. CESSDA also has partners in a number of countries outside of the consortium.

CROSSDA
Croatian Social Science Data
Archive

AUSSDA
The Austrian Social Science
Data Archive

FSD
Finnish Social Science Data
Archive

UKDS
UK Data Service

Katalog podatkov CESSDA

← → ↻ 🔒 datacatalogue.cessda.eu

Consortium of European Social Science Data Archives

🔍 natural

English ▾

Reset filters Clear search About User Guide REST API

1930 studies found in English from a total of 42613

▼ Topic

Search topics

Results per page

30 ▾

Sort by

Relevance ▾

<

1

2

3

4

...

>

Natural hazards - Environmental hazards, 2010

Troon, Marko (The Norwegian National Rail Administration)

The research project "Natural hazards - Environmental hazards" was carried out in the period 2009 to 2010 as part of the NORKLIMA program (2004-2013), and was a collaboration between the Norwegian National Rail Administration, University of Oslo, Norwegian Geotechnical Institute, the Norwegian Meteorological Institute, CICERO and Institute of Transport Economics. The project has studied changes in extreme weather and the impact extreme weather events have on Railways in Norway. The...

📄 Study description available in:

EN

🔗 Access data

Katalog podatkov CESSDA – vir

Število raziskav po izbranih pojmi iz ELSST	Arhivi CESSDA	ADP
ENVIRONMENT – okolje	5864	57
SOCIAL ENVIRONMENT – družbeno okolje	5208	57
ENVIRONMENTAL SCIENCES – okoljske vede	2101	7
NATURAL ENVIRONMENT – naravno okolje	1235	5
URBAN ENVIRONMENT – urbano okolje	1100	5
HUMAN ENVIRONMENT – človekovo okolje	1089	5
POLLUTION – onesnaževanje	1031	5
RURAL ENVIRONMENT – podeželsko okolje	897	6

Za več glej Bežjak in Štebe, Zbornik Sociološkega srečanja 2022

CESSDA Training Team (2017 - 2022). *CESSDA Data Management Expert Guide*. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://dmeq.cessda.eu/>

Home > Find data > Browse data

Browse data

Search our data catalogue Search

Browse by theme

Ageing >

COVID-19 >

Crime >

Economics >

Environment and energy >

Education >

Ethnicity >

Food >

Health >

Housing >

Information and Communication >

Labour >

Politics >

Poverty >

<https://ukdataservice.ac.uk/find-data/browse/>

[Home](#) › [Find data](#) › [Browse data](#) › [Environment and energy](#)

Environment and energy

Some key datasets

Here are some popular datasets within the theme of environment and energy.

Energy Follow Up Survey, 2011

Coverage: 2011 - ongoing; England

Topic: See data catalogue record for full topic listing.

[View >](#)

English Housing Survey: Fuel Poverty Dataset, 2018

Coverage: 2012 - ongoing; England

Topic: See data catalogue record for full topic listing.

[View >](#)

Farm Business Survey

Coverage: 1982 - 2012/13; England and Wales

Topic: See data catalogue record for full topic listing.

[View >](#)

DATA BY THEME

Life in the 100-year-old
Finland >

Ageing and the Elderly >

Alcohol and Substance
Use >

Children, Childhood and
Family >

Consumer Habits,
Innovation and Industry >

Crime >

Culture and Leisure >

Environment and Energy >

Equality and Impartiality >

Finnish Elections >

Food >

Gender Diversity, LGBTIQ
lives and history >

Health >

Immigration, Foreigners
and Racism >

Local Government >

Media >

Past and Future >

Poverty >

Religion, Religiosity and
Church >

Safety and Security >

Sexuality and Gender >

Sports and Physical
Activity >

Students and Studying >

Well-being and Social
Relationships >

Working Life >

Youth >

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

el

- O raziskavah
- Kako do podatkov?
- Po uporabi
- Katalog ADP**
 - Pregledovalnik Nesstar
 - Podatki o COVID-19**
 - Podatki EtMig
 - Podatki uradnih statistik
 - Učni podatki
- Drugi viri podatkov
- Klinarjeva priznanja

BLOG

NOVICE

- 14. julij 2022
Vzpostavljanje podatkovnega svetovanja v Sloveniji
- 31. maj 2022
Izzivi publiciranja in citiranja podatkov v družboslovju
- 10. februar 2022
Nekaj praktičnih napotkov pri analizi obsežnejših zbirk kvalitativnih podatkov
- 12. januar 2022
Uporaba fotoaparata in drugih aplikacij na pametnih telefonih na potovanjih za ohranjanje kulturne dediščine
- 20. december 2021
Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2: dve

ADP: Tematske zbirke v nastajanju

Podatki o družbenih vidikih Covid – 19

- ✓ V zbirki 14 raziskav
- ✓ Še 10 v arhiviranju
- ✓ **Povabilo k deljenju in rabi podatkov**

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/covid-19/zbirka/>

Podatki s področja etničnih in migracijskih študij

- ✓ 9 novih raziskav
- ✓ Še 9 v arhiviranju
- ✓ **Povabilo k deljenju in rabi podatkov**

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/etmig/zbirka_etmig/

Kdo je že prispeval podatke o okolju v ADP:

- Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na Inštitutu za družbene vede FDV,
- Center za prostorsko sociologijo, FDV,
- Center za proučevanje družbene blaginje, FDV,
- Center za teoretsko sociologijo, FDV,
- Obramboslovni raziskovalni center, FDV,
- Center za politološke raziskave, FDV,
- Urbanistični inštitut RS,
- Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL,
- Geografski inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
- Gimnazija Jesenice,
- CRJM UP ZRS – Center za raziskovanje javnega mnenja Univerze na Primorskem,
- Znanstveno-raziskovalnega središča Koper,
- Ekonomska fakulteta UL.

Kdo je že prispeval podatke o okolju v ADP:

Naročniki in financerji raziskav:

- občine (npr. Nova Gorica, Koper),
- Stanovanjski sklad RS,
- Savske elektrarne,
- Zavod za gozdove,
- različna ministrstva ali državni uradi.

Podatki iz velikih mednarodnih raziskav:

- ISSP - International Social Survey Programme
- Eurobarometer

Primer: objavi podatke

Lampič, B. (2018). ***Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017*** [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO17.
https://doi.org/10.17898/ADP_FDO17_V1

Lampič, B. (2021). ***Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2020*** [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: FDO20.
https://doi.org/10.17898/ADP_FDO20_V1

Primer: uporabi podatke

International Social Survey Programme in skupina. **Mednarodna splošna družboslovna anketa**: Opis serije [datoteka podatkov]. Köln, Nemčija: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung [izdelava, distribucija], 2013. ADP - IDNo: ISSP.

Uhan, S., Malnar, B., Kurdija, S., Hafner Fink, M. in Miheljak, V. (2021). **Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot** [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM171. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM171_V1

Malnar, B., Kurdija, S., Hafner Fink, M., Uhan, S. in Štebe, J. (2010). **Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot** [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM081. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM081_V1

CESSDA VOCABULARY SERVICE (CVS)

Enota analize (*AnalysisUnit*)

Opisuje enoto, ki jo analiziramo v raziskavi ali v spremenljivki.

Format (Vrsta podatkov) (*GeneralDataFormat*)

Opisuje fizične format_e dokumentiranih podatkov v logičnem sosledju raziskovalne enote.

Način zbiranja podatkov (*ModeOfCollection*)

Postopki, tehnike ali načini raziskovanja, uporabljeni za pridobivanje podatkov.

Vsebinska področja CESSDA (*TopicClassification*)

Tipologija glavnih vsebinskih področij raziskav.

Slovenian (sl)

Vsebinska področja CESSDA

<i>HousingAndLandUse</i> BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA	Št. raziskav v Katalogu podatkov CESSDA
BIVALNE RAZMERE Vključuje raziskave, ki merijo stanovanjski standard v skupnosti, vključno z neprofitnimi stanovanji ter razpoložljivostjo in ceno nastanitev. Stanovanja vključujejo domove, druge domove in počitniške domove.	Housing = 7124 raziskav
NAČRTOVANJE IN UPORABA ZEMLJIŠČ Vključuje uporabo in načrtovanje rabe zemljišč. Načrtovanje rabe zemljišč se nanaša na postopke, ki se izvajajo za zagotovitev optimalne in trajnostne rabe zemljiških virov v podeželskih in mestnih skupnostih.	Land use = 2138 raziskav Land planning = 866 raziskav https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?lang=en https://datacatalogue.cessda.eu/

Vsebinska področja CESSDA

<i>Natural Environment</i> NARAVNO OKOLJE	Št. raziskav v Katalogu podatkov CESSDA
ENERGIJA IN NARAVNI VIRI Naravni viri so dobrine, kot so zemljišča, gozdovi, energetski viri, voda, minerali, ki se nahajajo v naravi in se lahko uporabljajo za gospodarsko proizvodnjo ali potrošnjo. Energetski viri vključujejo fosilna goriva, kot so nafta, zemeljski plin ali premog, pa tudi jedrske, sončne, vodne in veterne vire ali vire živih organizmov, ki jih je mogoče zamenjati.	Energy = 2147 raziskav Natural resources = 713 raziskav
OKOLJE IN VARSTVO OKOLJA Zajema vprašanja uničevanja okolja, onesnaževanja, varstva okolja, podnebnih sprememb, preprečevanja poplav, erozije tal.	Environment = 5959 raziskav Conservation = 1088 raziskav
NARAVNE KRAJINE Pokriva krajine in elemente zemljišč, ki jih ljudje niso neposredno spremenili.	Natural landscapes = 89
RASTLINE IN ŽIVALI Pokriva udomačene, vzrejne in divje živali, pa tudi vse vrste rastlin (npr. cvetje, drevesa, mah, zelenjavo).	Plants = 513 Animals = 346

Vsebinska področja CESSDA

DRUGE TEME	Št. raziskav v Katalogu podatkov CESSDA
<p><i>TransportAndTravel</i> TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST Vključuje vse vrste prevoza blaga, kot so dnevni prevozi, javni prevozi (vlaki, avtobusi, podzemna železnica itd.) in omrežja mestnega prometa. Podatki o mobilnostnih navadah, na primer čezmejni nakupi, uporabljene poti in sredstva za dostop do lokacije. Uporabite vsebinsko področje "Prosti čas, turizem in šport" za potovanja v prostem času.</p>	<p>Transport = 3555 raziskav</p> <p>Travel = 2622</p>
<p><i>SocietyAndCulture</i> - DRUŽBA IN KULTURA SKUPNOST, MESTNO IN PODEŽELSKO ŽIVLJENJE Podatki, povezani z različnimi vidiki življenja v skupnosti oziroma v mestnih in podeželskih območjih. Mnenja o in podobe sosek oziroma mestnih ali podeželskih območij. Storitve, zmogljivosti in poslovne priložnosti v soseskah.</p>	<p>Community = 5458 raziskav</p> <p>Rural life = 1305 raziskav</p>
<p><i>TradeIndustryAndMarkets</i> TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI KMETIJSTVO IN PODEŽELSKA INDUSTRIJA Uporabite to vsebinsko področje za raziskave o kmetijski proizvodnji in vseh kmetijskih panogah, ki vključujejo, na primer, ribištvo in gozdarstvo.</p>	<p>Agriculture = 1021 raziskav</p> <p>Rural industry = 545</p>

ELSST: → ENVIRONMENT

PREFERRED TERM

OKOLJE

NARROWER CONCEPTS

BIODIVERZITETA

ČLOVEKOVO OKOLJE

DRUŽBENO OKOLJE

HABITAT

KAKOVOST OKOLJA

NARAVNA DEDIŠČINA

NARAVNO OKOLJE

OKOLJSKA OZAVEŠČENOST

OKOLJSKA SPREMEMBA

OKOLJSKI MANAGEMENT

ONESNAŽEVANJE

PODEŽELJE

PODEŽELSKO OKOLJE

POKRAJINA

TRAJNOSTNI RAZVOJ

URBANO OKOLJE

VARSTVO OKOLJA

VREME

ŽIVALSKI IN RASTLINSKI SVET

RELATED CONCEPTS

OKOLJEVARSTVENIK

OKOLJSKE VEDE

OKOLJSKO INŽENIRSTVO

IDENTIFIER

urn:ddi:int.cessda.elsst:a74cd285-d1c6-4e55-8c0d-faf0fe94399f:3

ELSST: ENVIRONMENT → OKOLJE

IN OTHER LANGUAGES

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Czech
MILJØ	Danish
MILIEU	Dutch
ENVIRONMENT	English
YMPÄRISTÖ	Finnish
ENVIRONNEMENT	French
UMWELT	German
<i>UMFELD</i>	
<i>UMGEBUNG</i>	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Greek
KÖRNYEZET	Hungarian
UMHVERFI	Icelandic
APLINKA	Lithuanian
MILJØ	Norwegian
MEDIU	Romanian
[show all 17 values]	

URI

<https://elsst.essda.eu/id/3/a74cd285-d1c6-4e55-8c0d-faf0fe94399f>

DOWNLOAD THIS CONCEPT:

[RDF/XML](#) [TURTLE](#) [JSON-LD](#)

Kontakt:

Vprašanja

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Univerza v Ljubljani

CESSDA ERIC

SSHOC
social sciences & humanities open cloud

Triple